

PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE SUMAÚMA (*Ceiba pentandra*)

Millene Sampaio Menezes^a; Flavia Maria Silva Brito^b; Marcelly Cristina Monteiro de Castro^c; Jucimar Gomes de Almeida^d; Victor Fassina Brocco^e

Contexto e Objetivo: A *Ceiba pentandra* é uma espécie, predominante das florestas primárias tropicais. A caracterização de algumas propriedades físicas da madeira como teor de umidade é importante, pois influencia na durabilidade e estabilidade dimensional. A densidade permite compreender algumas propriedades tecnológicas como resistência mecânica e perda ou absorção de água. Dessa forma o objetivo geral desse trabalho é avaliar a densidade básica e aparente da madeira de sumaúma, essência florestal de destaque, principalmente na Região Amazônica.

Estratégia: Foram utilizadas toras de sumaúma, fruto de doação, da serraria Dois Irmãos localizada no município de Itacoatiara – Amazonas. A madeira foi transportada para o Laboratório de Tecnologia da Madeira do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para o processamento da madeira e produção dos corpos de prova. Foram determinadas as seguintes propriedades: teor de umidade, densidade aparente e densidade básica. Para cada propriedade foram utilizadas 15 amostras. O teor de umidade foi determinado utilizando amostras com dimensões nominais de 2,0 x 3,0 x 5,0 cm (espessura x largura x comprimento), de acordo com a Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 7190 (ABNT, 2022). A densidade aparente determinada a 12% de umidade, foi obtida pela razão entre a massa da amostra determinada em balança de precisão, pelo volume obtido por meio do produto das três dimensões das amostras, mensurado com paquímetro. Para a determinação da densidade básica, inicialmente as amostras foram saturadas em água destilada para obtenção do volume até massa constante. As dimensões foram mensuradas com paquímetro e em seguida, as amostras foram secas em estufa a 103°C ± 2, até massa constante, conforme a NBR 7190 (ABNT, 2022) para obtenção da massa seca. em balança de precisão.

Resultados: Foi obtido teor de umidade médio de 12,44%. Para densidade básica foi obtido valor médio de 0,24 g/cm³. Para densidade aparente o valor médio foi 0,28 g/cm³.

Conclusão: A densidade da madeira de sumaúma pode ser classificada como leve. Geralmente madeira de baixa densidade é utilizada para decoração, caixotes e artesanato.

Palavras-chave: Propriedades físicas. Espécie florestal. Madeira leve.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Engenheira Florestal, msm.gfl18@uea.edu.br

^bUniversidade Federal do Espírito Santo, Pós Doutorado, faengflorestal@gmail.com

^cUniversidade do Estado do Amazonas, Engenheira Florestal, marcellycmdc@gmail.com

^dUniversidade do Estado do Amazonas, aluno de graduação, jga.gfl16@uea.edu.br

^eUniversidade do Estado do Amazonas, professor, CESIT, vfbrocco@uea.edu.br